

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

JAG'LARNI O'TKIR ODONTOGEN PERIOSTITINI ERTA TASHXISLASH VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

G'afforov Usmon Bobonazarovich

*t.f.n., dots., Samarqand davlat tibbiyot universiteti yuz-jag' jarroxligi kafedrasini
mudiri*

Musirmanov Abdusalim Akram o'g'li

Toshbotirova Maftuna G'ayrat qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-kurs magistratura rezidenti

Sattorov Javidon Akramovich

Ismoyilov Toxirjon Xasanovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-kurs klinik ordinatori

E-mail: dr.gaffarovusmon@gmail.com

ANNOTATSIYA: Yuz-jag' soxasi periostiti — bu suyak usti qavati bo'lgan periostning yallig'lanishi bilan kechadigan, og'riqli, o'tkir yoki surunkali yiringli jarayon bo'lib, u asosan odontogen (tish ildizi bilan bog'liq) sabablar tufayli yuzaga keladi. Ushbu kasallik stomatologiyada keng tarqalgan bo'lib, o'z vaqtida aniqlanmagan yoki noto'g'ri davolangan hollarda og'ir asoratlar, jumladan, osteomyelit, flegmona, limfadenit va hatto umumiy infeksiyon-toksik holatlar bilan kechishi mumkin. Maqolada yuz-jag' soxasi periostitining etiologiyasi (kelib chiqish sabablari), klinik kechish shakllari (seroz, yiringli, diffuz va surunkali turlari), ularning simptomatikasi, tashxis qo'yish mezonlari va davolash bosqichlari haqida batafsil ma'lumot beriladi. Xususan, periostitning ilk belgilari — og'riq, yumshoq to'qimalar shishi, tana haroratining ko'tarilishi, og'iz ochilishining cheklanishi, limfa tugunlarining kattalashuvi kabi klinik belgilar asosida kasallikning og'irlik darajasini baholash metodlari tahlil etiladi. Maqolada, shuningdek, zamonaviy tashxis vositalari — radiologik tekshiruvlar (rentgen, ortopantomogramma, CBCT), laborator ko'rsatkichlar va vizual ko'riklar asosida periostitni boshqa yuz-jag' yallig'lanish kasalliklaridan farqlash (differensial diagnostika) yondashuvlari yoritilgan. Davolash bosqichlarida mahalliy og'riqni kamaytirish, yallig'lanishni bostirish, yiringli o'choqlarni drenajlash, antibiotik va yallig'lanishga qarshi terapiyani to'g'ri tanlash kabi muhim jihatlarga e'tibor qaratilgan. Muallif, periostit bilan og'irigan bemorlarni davolashda individual yondashuvning ahamiyatini, ayniqsa, bemorning yoshi, umumiy holati va kasallik bosqichiga qarab davolash rejasini tanlash zarurligini ta'kidlaydi. Reabilitatsiya bosqichida esa bemorning og'iz bo'shlig'i gigienasiga amal qilishi, immun tizimini mustahkamlash va takroriy yallig'lanishlarning oldini olish yo'llari ko'rib chiqiladi. Mazkur maqola stomatologik amaliyotda keng uchraydigan periostit kasalligini erta aniqlash, to'g'ri tashxislash va samarali davolashga doir bilim va tajribalarni chuqurlashtirishga xizmat qiladi. U nafaqat stomatolog mutaxassislar, balki umumiy amaliyot shifokorlari uchun ham amaliy jihatdan foydali metodik qo'llanma vazifasini bajaradi.

KALIT SO'ZLAR: Absess, flegmona, yuz-jag' soxasi, yiringli yallig'lanish, diagnostika, davolash, infeksiya, og'riq sindromi, yiringli jarrohlik, antibiotikoterapiya, to'qimalarning shishi, mahalliy yallig'lanish, og'ir asoratlar, kengaygan yiringli o'choq, reabilitatsiya.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ОДОНТОГЕННОГО ПЕРИОСТИТА ЧЕЛЮСТЕЙ

Гаффаров Усман Бобоназарович

*к.м.н., доц. заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии
Самаркандского государственного медицинского университета*

Мусирманов Абдусалим Акрам углы

Тошботирова Мафтуна Гайрат кизи

*Резидент магистратуры 1-курса Самаркандского государственного
медицинского университета*

Саттарова Жавидон Акрамович

Исмаилов Тохиржон Хасанович

*Клинический ординатор 1 курса Самаркандского государственного
медицинского университета*

E-mail: dr.gaffarovusmon@gmail.com

АННОТАЦИЯ: Периостит челюстно-лицевой области — болезненный, острый или хронический гнойный процесс, характеризующийся воспалением надкостницы — слоя кости, покрывающего челюстную кость. В основном это вызвано одонтогенными (связанными с корнем зуба) причинами. Это заболевание широко распространено в стоматологии и при несвоевременной диагностике или неправильном лечении может привести к тяжелым осложнениям, включая остеомиелит, флегмону, лимфаденит и даже общие инфекционно-токсические состояния. В статье даны подробные сведения об этиологии (причинах возникновения), клинических формах (серозная, гнойная, диффузная, хроническая), их симптоматике, диагностических критериях и этапах лечения челюстно-лицевого периостита. В частности, анализируются методы оценки тяжести заболевания на основе таких клинических признаков, как первые признаки периостита — боль, отек мягких тканей, повышение температуры тела, ограничение открывания рта, увеличение лимфатических узлов. В статье также рассматриваются подходы к дифференциации периостита от других воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (дифференциальная диагностика) на основе современных диагностических инструментов — рентгенологических исследований (рентгенография, ортопантомограмма, КЛКТ), лабораторных показателей и визуального осмотра. На этапах лечения основное внимание уделяется таким важным аспектам, как уменьшение местной боли, подавление воспаления, дренирование гнойных очагов, выбор правильной антибактериальной и противовоспалительной

терапии. Автор подчеркивает важность индивидуального подхода к лечению больных с периоститом, особенно необходимость выбора плана лечения с учетом возраста пациента, общего состояния и стадии заболевания. На этапе реабилитации особое внимание уделяется гигиене полости рта пациента, укреплению иммунитета и профилактике рецидивов воспаления. Данная статья направлена на углубление знаний и опыта в области раннего выявления, правильной диагностики и эффективного лечения периостита — распространенного заболевания в стоматологической практике. Он служит практически полезным методическим пособием не только для стоматологов-специалистов, но и для врачей общей практики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Абсцесс, флегмона, челюстно-лицевая область, гнойное воспаление, диагностика, лечение, инфекция, болевой синдром, гнойная хирургия, антибиотикотерапия, отек тканей, местное воспаление, тяжелые осложнения, расширенный гнойный очаг, реабилитация.

EARLY DIAGNOSIS AND IMPROVEMENT OF TREATMENT OF ACUTE ODONTOGENIC PERIOSTITIS OF THE JAWS

Gaffarov Usman Bobonazarovich

PhD, Associate Professor, Head of the Department of Maxillofacial Surgery, Samarkand State Medical University

Musirmanov Abdusalim Akram corners

Toshbotirova Maftun Gayrat kizi

1st-year Master's degree student at Samarkand State Medical University

Sattarova Javidon Akramovich

Ismailov Tokhirjon Khasanovich

1st year Clinical Resident at Samarkand State Medical University

Email: dr.gaffarovusmon@gmail.com

ANNOTATION: Maxillofacial periostitis is a painful, acute or chronic purulent process accompanied by inflammation of the periosteum, the layer of bone covering the jaw, which is mainly caused by odontogenic (tooth root-related) causes. This disease is widespread in dentistry and, if not diagnosed or treated in a timely manner, can lead to severe complications, including osteomyelitis, phlegmon, lymphadenitis, and even general infectious-toxic conditions. The article provides detailed information about the etiology (causes of occurrence), clinical forms of maxillofacial periostitis (serous, purulent, diffuse, and chronic types), their symptoms, diagnostic criteria, and treatment stages. In particular, methods for assessing the severity of the disease based on clinical signs such as the first signs of periostitis - pain, soft tissue swelling, increased body temperature, difficulty opening the mouth, and enlarged lymph nodes are analyzed. The article also covers approaches to differentiating periostitis from other maxillofacial inflammatory diseases (differential diagnosis) based on modern diagnostic tools - radiological examinations (X-ray,

orthopantomogram, CBCT), laboratory indicators and visual examinations. The treatment stages focus on important aspects such as reducing local pain, suppressing inflammation, draining purulent foci, and choosing the right antibiotic and anti-inflammatory therapy. The author emphasizes the importance of an individual approach to the treatment of patients with periostitis, especially the need to choose a treatment plan based on the patient's age, general condition and stage of the disease. During the rehabilitation stage, the patient's compliance with oral hygiene, strengthening the immune system and preventing recurrent inflammation are considered. This article serves to deepen knowledge and experience in early detection, correct diagnosis and effective treatment of periostitis, a common disease in dental practice. It serves as a practically useful methodological guide not only for dental specialists, but also for general practitioners.

KEY WORDS: Abscess, phlegmon, maxillofacial region, purulent inflammation, diagnostics, treatment, infection, pain syndrome, purulent surgery, antibiotic therapy, tissue edema, local inflammation, severe complications, expanded purulent focus, rehabilitation.

KIRISH.

Zamonaviy stomatologiyada va yuz-jagʻ jarrohligida yalligʻlanish kasalliklari, ayniqsa, yuz-jagʻ sohasidagi periostit, amaliyotda koʻp uchraydigan, ammo oʻz vaqtida aniqlanmasa va toʻgʻri davolanmasa ogʻir asoratlarni bilan kechishi mumkin boʻlgan kasalliklar sirasiga kiradi. Periostit — bu suyak usti qavati boʻlmish periostning yalligʻlanishi boʻlib, koʻpincha infeksiya jarayonlari, tish ildizlarining yiringli yalligʻlanishi (pulpit, periodontit), tish goʻshti kasalliklari, shikastlanishlar yoki jarrohlik aralashuvlaridan soʻng yuzga keladi. Mazkur kasallikning seroz, yiringli va surunkali shakllari mavjud boʻlib, ularning har biri alohida davolash yondashuvlarini talab etadi. Yuz-jagʻ soxasi suyaklari, ularning oʻziga xos anatomik tuzilishi va funksional faoliyati bilan boshqa suyak toʻqimalaridan farq qiladi. Bu sohada yuzga kelgan yalligʻlanish jarayonlari ogʻir ogʻriqlar, yiringli oʻchoqlar, yumshoq toʻqimalar shishi, limfa tugunlarining kattalashuvi, hatto yiringning chuqur toʻqimalarga tarqalib ketishi kabi klinik koʻrinishlarga olib keladi. Shu sababli periostitning ilk belgilari paydo boʻlishi bilananoq toʻgʻri tashxis qoʻyish va samarali davolash choralarini koʻrish muhim ahamiyatga ega. Aholi orasida stomatologik muolajalarga befarqlik, oʻz vaqtida tish davolatmaslik, gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik, tibbiy muassasalarga kech murojaat qilish kabi omillar periostitning keng tarqalishiga sabab boʻlmoqda. Shuningdek, ayrim hollarda tish shifokorlarining notoʻgʻri davolash amaliyoti ham kasallikning kuchayishiga yoki yiringli shaklga oʻtishiga olib kelishi mumkin. Ushbu maqolada yuz-jagʻ sohasidagi periostit kasalligining kelib chiqish sabablari, patogenezi, klinik kechishi, zamonaviy tashxis qoʻyish usullari va davolashning konservativ hamda jarrohlik yondashuvlari chuqur oʻrganiladi. Shuningdek, kasallikning oldini olish, gigiyenaga oid profilaktik choratadbirlar va reabilitatsiya jarayoni boʻyicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ham

keltirilgan. Maqolaning dolzarbligi shundaki, yuz-jagʻ sohasidagi yiringli yalligʻlanish kasalliklari nafaqat lokal, balki umumiy sogʻliq uchun ham katta xavf tugʻdiradi. Shuning uchun periostitning erta bosqichda aniqlanishi, toʻgʻri tashxis qoʻyilishi va kompleks davolash yondashuvi stomatologik amaliyotda alohida ahamiyat kasb etadi.

METODOLOGIYA.

Tadqiqotga jami 120 nafar bemor jalb etildi, ulardan 65 nafari erkak, 55 nafari ayol boʻlib, yoshi 18 yoshdan 60 yoshgacha boʻlgan. Ishtirokchilar klinik belgilar, anamnez va rentgenologik tekshiruv asosida yuz-jagʻ soxasi periostiti tashxisi qoʻyilgan bemorlar orasidan tanlab olindi. Tadqiqotga surunkali infeksiyon kasalliklari, immunitet yetishmovchiligi boʻlgan yoki boshqa stomatologik patologiyalar bilan ogʻrigan bemorlar kiritilmadi.

Tadqiqot retrospektiv va prospektiv usullarda olib borildi. Retrospektiv bosqichda 2021–2022 yillar oraligʻida qayd etilgan 80 ta klinik holat hujjatlari tahlil qilindi. Prospektiv bosqichda esa 40 nafar yangi bemorlar kuzatildi va ularning davolanish jarayoni real vaqt rejimida monitoring qilindi.

Barcha bemorlar quyidagi tekshiruvlardan oʻtkazildi:

- Tibbiy anamnez yigʻish: bemorlarning ogʻriq darajasi, davomiyligi, ogʻiz gigiyenasi va oldindan kechirilgan stomatologik muolajalar haqidagi maʼlumotlar yozib olindi.
- Fizik tekshiruv: shish, palpatsiyada ogʻriq, tana harorati, limfa tugunlarining kattalashishi qayd etildi.
- Rentgenologik tekshiruv: intraoral va panoramik rentgen suratlari orqali periostal yalligʻlanishning lokalizatsiyasi va darajasi aniqlandi.
- Laborator tahlillar: umumiy qon tahlili, SE (eritrotsitlar choʻkish tezligi), C-reaktiv oqsil va leykotsitlar soni aniqlandi.

Bemorlar konservativ va jarrohlik yoʻllar bilan davolandi. Konservativ yondashuvga quyidagilar kiritildi: antibiotikoterapiya (amoksitsillin, klindamitsin), yalligʻlanishga qarshi vositalar, antiseptik chayqovlar (xlorheksidin), fizioterapevtik muolajalar. Ogʻir holatlarda yoki absess rivojlanganida jarrohlik aralashuvi – periostal absessni ochish va drenaj qilish usullari qoʻllandi. Davolash davomiyligi, bemorning simptomlarining kamayish tezligi va rentgenologik dinamikasi baholab borildi.

Olingan maʼlumotlar statistik tahlil qilindi. Statistik ishlov berishda Microsoft Excel va SPSS dasturlaridan foydalanildi. Oʻrtacha qiymatlar, standart ogʻishlar, p-qiymatlar hisoblandi. $p < 0.05$ qiymati statistik ahamiyatli deb qabul qilindi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA.

Tadqiqot natijalariga koʻra, yuz-jagʻ soxasi periostiti bilan ogʻrigan bemorlarning asosiy qismi 18 yoshdan 40 yoshgacha boʻlgan yoshlar orasida uchraydi. Tadqiqotda qatnashgan 100 nafar bemordan 65 nafari ushbu yosh toifasiga tegishli boʻlib, bu holat faol ijtimoiy va mehnat faoliyati davrida boʻlgan shaxslarda stomatologik muammolarga yetarlicha eʼtibor berilmasligini koʻrsatadi. Shuningdek,

bemorlarning 72 foizida kasallikning sababi sifatida pastki jag'dagi 6- va 7-chi molyar tishlar ildizlaridagi pulpit yoki periodontit aniqlangan bo'lib, bu molyarlar infeksiyaning periostga o'tishiga eng moyil tishlar ekani bilan izohlanadi.

Periostitning klinik ko'rinishlari o'zgaruvchan bo'lib, bemorlarning 85 foizida og'riq sindromi, 78 foizida shish, 60 foizida esa tana haroratining ko'tarilishi kabi belgilar kuzatildi. Qolgan holatlarda esa kasallik nisbatan yengil kechgan, bu esa bemorning immun holati, yallig'lanish darajasi va infeksiyaning tarqalishiga bog'liq. Radiologik tekshiruvlar (panoramik rentgen va CBCT) yordamida bemorlarning 90 foizida suyak lamellasi ostida ekssudat to'planganligi va periostal qavatning ko'tarilganligi qayd etildi.

Muhokama qismida shuni ta'kidlash kerakki, periostitning seroz va yiringli turlari bor. Tadqiqotimizda bemorlarning 64 foizida seroz shakli, 36 foizida esa yiringli periostit aniqlangan. Seroz shakl o'z vaqtida davolansa, invaziv aralashuvlarsiz tuzalishi mumkin. Yiringli shakl esa odatda tish ildizi atrofidagi absess bilan murakkablashadi, bu esa yiringni drenaj qilish, infeksiyaga qarshi davo choralarini kuchaytirish zaruratini tug'diradi.

Antibiotiklar terapiyasi yuz-jag' periostitining davolanishida muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotda qo'llangan antibiotiklardan amoksitsillin-klavulanat kombinatsiyasi eng yuqori klinik samara ko'rsatdi – bu guruhda bemorlarning 88 foizi 3–5 kun ichida ijobiy dinamika ko'rsatgan. Boshqa guruhda sefalosporinlar (III avlod) ishlatilgan bo'lsa-da, natijalar nisbatan sustroq bo'ldi. Shu bilan birga, mahalliy antiseptiklar (xlorheksidin, furatsillin eritmasi) bilan og'iz bo'shlig'i yuvilishi infeksiyaning og'iz bo'shlig'i orqali tarqalishini oldini olishda samarali bo'ldi.

Jarrohlik usullaridan foydalangan holatlarda drenaj qilish, periostal qavat ostiga yiring oqimini ta'minlash va kerak bo'lsa, bemor tishini olib tashlash eng maqbul taktika sifatida baholandi. Bu usulni o'z vaqtida qo'llash orqali davolanish muddati 5–7 kun davomida qisqartirilgan.

Psixosomatik omillar ham muhim rol o'ynashi mumkinligi kuzatildi: uzoq muddatli stress, gigiyena qoidalariga amal qilmaslik, tish og'rig'iga befarqlik ko'pincha kech boshlangan periostit shakllariga olib kelgan. Shunday qilib, kasallikni erta aniqlash, to'g'ri tashxis qo'yish va kompleks yondashuv bilan davolash periostit bilan bog'liq asoratlarning oldini olishda muhim hisoblanadi.

Yakunda, tadqiqot natijalari yuz-jag' sohasidagi periostitni davolashda multidissipliner yondashuv (stomatolog, otorinolaringolog, umumiy xirurg va infeksiyonist ishtirokida) yuqori samaradorlikka olib kelishini ko'rsatdi. Ilg'or diagnostika metodlari (CBCT, klinik tahlillar) va zamonaviy antibakterial terapiya bilan kasallikning salbiy oqibatlarini kamaytirish mumkin.

XULOSA.

Yuz-jag' soxasi periostiti – bu jag' suyaklarini o'rab turgan periost (suyak usti) to'qimalarining yallig'lanish jarayonidir. U nafaqat og'riq va estetik noqulayliklar bilan kechadi, balki vaqtida davolanmasa, jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin.

Ushbu kasallik odatda infeksiya ta'sirida yuzaga keladi, ko'pincha tish ildizlaridagi yallig'lanish (periodontit, pulpit) fonida rivojlanadi. Bu holatda organizmning umumiy holati, immun tizimining faolligi, bemorning yoshi, umumiy somatik kasalliklar mavjudligi kabi omillar ham periostitning kechishiga va og'irlik darajasiga ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotlar va klinik kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, periostitning o'z vaqtida aniqlanishi va to'g'ri davolanishi bemorning holatini tezda yaxshilaydi, infeksiya tarqalishining oldini oladi hamda og'ir asoratlar – osteomyelit, abscess yoki flegmonlarning rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Shu bois, diagnostika jarayonida klinik belgilar bilan bir qatorda laborator va instrumental usullardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, rentgen tekshiruvi va ultratovush diagnostikasi yallig'lanish o'chog'ining lokalizatsiyasi va tarqalish darajasini aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Davolashda kompleks yondashuv – ya'ni yallig'lanishga qarshi dorilar, antibiotiklar, antiseptik muolajalar va zarur hollarda jarrohlik aralashuvi – eng samarali usul hisoblanadi. Davolash chog'ida bemorga yotib davolanish, to'g'ri ovqatlanish, umumiy organizmni mustahkamlovchi vositalar qabul qilish ham tavsiya etiladi. Og'iz gigiyenasiga qat'iy rioya qilish va profilaktik stomatologik tekshiruvlar orqali periostitning oldini olish mumkin.

Umuman olganda, yuz-jag' soxasi periostiti – ko'plab etiologik omillarga bog'liq murakkab patologiya bo'lib, uning muvaffaqiyatli davosi erta diagnostika, to'g'ri tanlangan davolash rejasi va individual yondashuvga bog'liqdir. Kelgusida ushbu sohada olib boriladigan ilmiy-tadqiqot ishlari, yangi davolash usullari va profilaktik choralar kasallikni boshqarishda yanada samarali bo'lishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Д.Д. Ибрагимов, У.М. Мавлянова, У.Б. Гаффаров, Ф.Ш. Кучкоров, Н.С. Исматов. Случай гемифациальная микросомия у кровных братьев. Современные аспекты комплексной стоматологической реабилитации пациентов с дефектами челюстно-лицевой области. 2021. Стр. 48-51.

2. Гаффаров Усмон Бобоназарович Исматов Навруз Самадович, Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Ибрагимов Даврон Дастамович. Повышение эффективности комплексного лечения острых гнойных периоститов челюстей. Наука XXI века: вызовы, становление, развитие. Новая наука. 2023/3/20. Стр. 28-34.

3. D.D. Ibragimov, U.M. Mavlyanova, U.B. Gaffarov, F KUCHKOROV, N.M. Akramov. The case of hemifacial microsomy in blood brothers. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. 2021, 9. Стр. 793-795.

4. Farrukh Ismatov, Davron Ibragimov, Usmon Gaffarov, Zukhra Iskhakova, Farangiza Valieva, Firdavs Kuchkorov. ASSESSMENT OF RISK

FACTORS INFLUENCING DENTAL HEALTH IN HIGHER EDUCATION STUDENTS. 2021/3/3. InterConf. Стр. 721-732.

5. Davron Ibragimov, Shukhrat Boymuradov, Usmon Gaffarov, Zukhra Iskhakova, Farangiza Valieva, Firdavs Kuchkorov. IMMUNOCORRECTION OF PATIENTS IN COMPLEX TREATMENT WITH COMBINED INJURIES OF THE FACE BONES. 2021/3/3. InterConf. Стр. 712-720.

6. ДД Ибрагимов, УБ Гаффаров, ЗШ Исхакова, ФШ Кучкоров. Клиническое наблюдение наличия в протоке крупного конкремента поднижнечелюстной слюнной железы. 2018/11/23. ТОМ–II. Стр. 447.

7. Гаффаров Усмон Бобоназарович Исматов Навруз Самадович, Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Ибрагимов Даврон Дастамович. Повышение эффективности комплексного лечения острых гнойных периоститов ВСЕРОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2023 челюстей. Наука XXI века: вызовы, становление, развитие. Новая наука. 2023/3/20. Стр. 28-34.

8. D.D. Ibragimov, U.M. Mavlyanova, U.B. Gaffarov, F KUCHKOROV, H.M. Akramov. The case of hemifacial microsomia in blood brothers. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. 2021, 9. Стр. 793-795.

9. Д.Д. Ибрагимов, У.М. Мавлянова, У.Б. Гаффаров, Ф.Ш. Кучкоров, Н.С. Исматов. Случай гемифациальная микросомия у кровных братьев. Современные аспекты комплексной стоматологической реабилитации пациентов с дефектами челюстно-лицевой области. 2021. Стр. 48-51.

10. Гаффаров Усмон Бобоназарович Исматов Навруз Самадович, Кучкоров Фирдавс Шералиевич, Ибрагимов Даврон Дастамович. Повышение эффективности комплексного лечения острых гнойных периоститов 103 МЦНП «НОВАЯ НАУКА» ВСЕРОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2023 челюстей. Наука XXI века: вызовы, становление, развитие. Новая наука. 2023/3/20. Стр. 28-34.